

VEDAÇÕES DE TIJOLOS APARENTES, ESTRUTURAS DE CONCRETO: O CASO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO ALEGRE

Marcos Amado Petroli

Arquiteto e Urbanista, Mestrando PROPAR/UFRGS, Bolsista CAPES

Rua Carlos Reverbel n.200/801"D", Porto Alegre – 51 84834270 – marcospetroli@yahoo.com.br

Luís Henrique Haas Luccas

Arquiteto, Doutor em Arquitetura, Professor Associado do Departamento de Arquitetura da UFRGS

Rua Casemiro de Abreu n.390/202, Porto Alegre – 51 33888126 e 91569044 – luis.luccas@ufrgs.br

VEDAÇÕES DE TIJOLOS APARENTES, ESTRUTURAS DE CONCRETO: O CASO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO ALEGRE

RESUMO:

As casas Jaoul (1951), de Le Corbusier, demonstram que o tijolo foi um ingrediente importante da arquitetura brutalista desde seu surgimento. No Brasil, a produção de feições brutalistas valorizou a estrutura de concreto definindo a forma, utilizando aparente de forma extensa este material consagrado pela arquitetura no período. A necessidade de vedações complementares, especialmente no tema da residência, resultou em alvenarias rústicas como o exemplo da Casa Antônio D'Elboux (1962), de Carlos Millan. E a alternativa com tijolos aparentes teve como solução exemplar a Casa Waldo Perseu Pereira (1966), de Joaquim Guedes e Liliana Guedes.

Gradualmente, uma linhagem influenciada por premissas brutalistas originou uma arquitetura mais cuidada, onde aquela combinação de materiais foi utilizada com frequência, como demonstram numerosos exemplos em cidades brasileiras. O trabalho propõe a análise dessa prática em obras de Porto Alegre, com destaque para o Centro Municipal de Cultura, projeto de Edgar Sirângelo do Valle e Sérgio Matte inaugurado em 1978. A análise do projeto e dos fatos relacionados demonstra a influência que o CMC recebeu das obras do Campus do IIT, de Mies van der Rohe, perceptível na adoção de volumes puros contíguos com os diferentes elementos do programa, na pauta estrutural periférica destes, nas vedações de tijolos aparentes, na continuidade espacial perseguida e outros pormenores; um conjunto de características pertinentes que conferem qualidade ao projeto.

O trabalho também examina a intervenção inadequada imposta ao CMC. A presente incapacidade de compreender certos detalhes importantes de projetos do período vem desfigurando de forma contínua os testemunhos de um estrato arquitetônico recente. Não fosse isso, o CMC seria um exemplo característico de uma arquitetura sem heroísmos praticada na cidade nos anos setenta.

PALAVRAS-CHAVE: Brutalismo, Centro Municipal de Cultura, tijolo aparente.

ABSTRACT:

The Maisons Jaoul (1951), Le Corbusier, demonstrate that the brick was an important component of brutalist architecture since its beginning. In Brazil, the production of brutalist features valued the concrete structure defining the form, using apparent extensively this material consecrated by architecture in the period. The need for additional sealings, especially on the issue of residence, resulted in rustic masonries as the example of the Anthony D'Elboux House (1962), Carlos Millan. Furthermore, the alternative with apparent bricks had as exemplary solution the Waldo Perseu Pereira House (1966), Joaquim Guedes and Liliana Guedes.

Gradually, a lineage influenced by brutalist assumptions led to a more careful architecture, in which that combination of materials was used frequently, as demonstrate numerous examples in Brazilians cities. The paper proposes the analysis of this practice works in Porto Alegre, with emphasis on the Municipal Culture Centre, project by Sirângelo Edgar Valle and Sergio Matte, inaugurated in 1978. The analysis of the project and of the related facts demonstrates the influence that the CMC received from the works on the IIT Campus, Mies van der Rohe, perceived in the adoption of contiguous pure volumes with the different elements of the program, in these peripheral structural organization, in the apparent brick sealings, in the spatial continuity persecuted and other details, a set of relevant characteristics that lend quality to the project.

The paper also examines the inadequate intervention imposed on the CMC. This incapacity to understand certain important details of the project in the period is continuously disfiguring the testimonies of a recent architectural stratum. If it were not so, the CMC would be a typical example of an architecture without heroisms practiced in the city in the seventies.

KEY-WORDS: Brutalism, Municipal Cultural Centre, Apparent Brick.

VEDAÇÕES DE TIJOLOS APARENTES, ESTRUTURAS DE CONCRETO: O CASO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE PORTO ALEGRE

1. Introdução

As casas Jaoul (1951), de Le Corbusier, demonstram que o tijolo aparente foi um ingrediente importante da chamada arquitetura brutalista desde seu surgimento. Transposta para um âmbito mais abrangente, a expressão *brutalismo* passou a definir um conjunto variado de manifestações, algumas delas díspares sob determinados aspectos. A questão ética dos materiais à mostra talvez tenha sido uma única característica genérica, entre outras tantas compartilhadas apenas parcialmente.

No Brasil, a produção de feições brutalistas também abrigou alternativas plurais; aqui a valorização da estrutura de concreto definindo a forma, e o uso aparente extenso deste material consagrado pela arquitetura no período, foram características formais abrangentes destacáveis, entre outras referentes ao conteúdo, como as questões éticas envolvidas e os discursos correspondentes. A necessidade de vedações complementares, especialmente no tema da residência, resultou em alvenarias rústicas como o exemplo da Casa Antônio D'Elboux (1962), de Carlos Millan. A alternativa com tijolos aparentes teve como solução exemplar a Casa Waldo Perseu Pereira (1966), de Joaquim Guedes e Liliana Guedes: diferentemente de Jaoul, neste caso os tijolos foram delimitados por elementos estruturais verticais (pilares, superfícies), além de vigas e lajes no sentido horizontal (figuras 1, 2 e 3).

Figuras 1, 2 e 3 (a partir da esquerda): Casas Jaoul, Casa Antônio D'Elboux e Casa Waldo Perseu Pereira.

As vedações de tijolos à vista no concreto aparente produziram um contraste desejável destacando a estrutura. Gradualmente, a linhagem influenciada por premissas brutalistas originou uma arquitetura mais cuidada, onde aquela combinação de materiais foi utilizada com freqüência, como demonstram numerosos exemplos em cidades brasileiras: agora os tijolos cerâmicos industrializados eram diagramados dentro de vãos, algumas vezes precisos e padronizados, evitando cortes e formando desenhos à custa de rigoroso controle. E esse caminho contrariava a

natureza artesanal do tijolo, a flexibilidade própria de sua imprecisão.

O trabalho propõe uma análise dessa prática na arquitetura local, utilizando casos ocorridos em Porto Alegre, com destaque para o Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (CMC). O edifício constitui um exemplo significativo de arquitetura do período por outros motivos que não o recorrente “apelo estrutural” e os correspondentes “discursos” predominantes na arquitetura daquele momento. Seu mérito consistiu processo lógico de enfrentamento do projeto, buscando satisfazer requerimentos essenciais como o programa de necessidades (rol de espaços necessários e dimensionamentos apropriados), correta distribuição interior e fluxos conseqüentes, relação adequada do edifício com o lugar (implantação), solução plástico-construtiva qualificada, entre outros aspectos atinentes. Há que se lamentar, porém, as sucessivas intervenções sem critérios que desfiguraram o CMC: a freqüente deturpação de obras modernas e contemporâneas é um problema que também merece ser analisado. Lamentavelmente, a presente incapacidade de compreender a importância de pormenores dos projetos do período acabará por arruinar de modo irreversível testemunhos significativos de estratos arquitetônicos recentes. Não fosse isto, o CMC seria exemplo de uma correta arquitetura sem heroísmos praticada na cidade nos anos setenta.

2. O Tijolo Aparente Em Porto Alegre Nos Anos 70

O tijolo aparente, em especial cerâmico, foi um material bastante utilizado na arquitetura porto-alegrense concentrada nos anos setenta, mas que também foi aplicado em exemplos da década anterior como o Centro Evangélico de Porto Alegre (projeto inicial de 1959), de Carlos Fayet e Suzy Brücker. Há casos onde assumiu função estrutural, como nas residências José Algarves (1963, de Miguel Pereira e José Carlos Paiva) e David Kopstein (1965, de Cláudio Araújo). Também compôs superfícies extensas de vedação, como os painéis sob a marquise nos fundos do Auditório Araújo Viana (1960, de Carlos Fayet e Moacir Marques). Entre os casos onde foi utilizado como vedação das estruturas de concreto aparente, além do CMC, destacam-se os pavilhões pré-moldados da REFAP (1962, de Carlos Fayet, Cláudio Araújo, Moacir Marques e Miguel Pereira), o Terminal Rodoviário de Porto Alegre (1969, Elyseu Mascarello) o Grupo Escolar Uruguai (1971, de Ronald Spieker e Ubirajara Borne) e a Piscina Térmica da UFRGS (1972, de Fernando Gonzalez, José Albano Volkmer e Suzana Costa Barbosa).

No Centro Evangélico (figura 4), a nave do templo tomou a forma básica de um prisma retangular. Um grande plano cego de concreto definiu a fachada voltada para a rua, enquanto as duas laterais valeram-se da exoestrutura: cinco pares de pilares com secção em “C” pautaram a superfície, abrigando coletores pluviais na reentrância formada; e os quatro entrecolúnios centrais receberam superfícies de tijolos à vista apartadas da estrutura por estreitas janelas verticais. O resultado foi uma composição simultaneamente simples e precisa. No caso do Grupo Escolar Uruguai (figura 5), formas expressivas excederam amplamente a função estrutural, assumindo

protagonismo e relegando as vedações de tijolos aparentes a uma posição meramente coadjuvante.

Figuras 4 (esquerda) e 5: Centro Evangélico (fonte: Luccas) e Grupo Escolar Uruguaí (fonte: Petroli)

A *práxis* local nessa época, portanto, eleva a categoria do tijolo cerâmico para o uso modular. Inclusive, o artefato de barro à mostra – de forma proposital - evidencia o esforço intelectual de diagramar esse material.

3. O Centro Municipal De Cultura

A origem do projeto pode ser atribuída ao desejo de dotar o Atelier Livre da Prefeitura de uma sede qualificada. O programa foi incrementado com outras funções complementares, originando o conceito de “centro de cultura”. O terreno destinado inicialmente localizava-se no bairro Menino Deus, mas ocorreu uma reação dos moradores à obra. Então, a obra convergiu com a possibilidade de obter verbas para a construção através do Plano C.U.R.A. (Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada), do governo federal: um programa destinado a recuperar áreas degradadas. Desse apoio do poder público, surgiu o Projeto Renascença, em Porto Alegre, tendo como foco a área insalubre com sub-habitações chamada Ilhota. Assim, o CMC foi implantado na borda dessa área, no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida Érico Veríssimo, criada pela intervenção.

Foram designados para o projeto os arquitetos Edgar Sirângelo do Valle e Sérgio Matte, em meados dos anos setenta, sendo a obra inaugurada em 1978. O programa de necessidades compreendeu espaço para o desenvolvimento e prática de artes plásticas, tornando-se a sede definitiva do Atelier Livre do município; uma biblioteca pública municipal com capacidade para mais de trinta mil títulos; um teatro com platéia de trezentos lugares, denominado Renascença; e um espaço para atividades múltiplas, a Sala Álvaro Moreira, destinada a abrigar seminários, palestras e outras atividades; além do setor para administração, serviços e apoios. O projeto definitivo resultou numa área construída superior aos 3.600m².

3.1. A formação de Edgar do Valle

Edgar do Valle inicia o curso de Arquitetura da UFRGS em 1953. Dez anos depois, já arquiteto, viaja aos Estados Unidos para fazer um curso de especialização com dois anos de duração no Illinois Institute of Technology, através de uma bolsa de estudos Fullbright. Vale destacar que Mies van der Rohe encontrava-se no IIT naquele momento, auxiliado por figuras lendárias como Ludwig Hilberseimer, de quem Edgar relatou receber aulas. No exterior teve a oportunidade de trabalhar por mais de um ano no escritório C.F. Murphy & Associates, junto inclusive a Jacques Brownson, para o projeto do edifício Richard J. Daley Center (1965). Participavam conjuntamente do trabalho outros dois grandes escritórios: Loeb, Schlossman & Bennett e Skidmore Ownigs & Merrill.

Essa experiência com arquitetos renomados e grandes escritórios influenciou visivelmente sua prática de projeto nos anos posteriores, já em território brasileiro. Há semelhanças entre os projetos do CMC e do RJD Center como, por exemplo, a estrutura pautada e aparente, o rigor no controle das dimensões e o tratamento singular dos pontos de apoio (figuras 6 e 7). Contudo, o projeto local demonstra seu débito especialmente com Mies, como é possível depurar comparando a solução dos pilares em arestas de edifícios do IIT, como Alumni Hall e Wishnick Hall (ambos projetados em 1945), e a solução análoga local em concreto do CMC (figuras 8 e 9); além da combinação de estruturas e tijolos aparentes.

Figuras 6 (esquerda), 7, 8 e 9: CMC (fonte: Valle), RJD Center, Alumni Hall e Wishnick Hall (fonte: Internet)

Seu currículo conta atualmente com mais de 600 projetos de arquitetura. É importante ressaltar que a produção extensa não impediu a manutenção de um padrão médio elevado de qualidade dos projetos, como um exame retrospectivo panorâmico pode comprovar.

3.2. O projeto

O terreno alagadiço requisitou uma solução específica para prevenir infiltrações d'água na edificação, condicionando parcialmente o projeto. Os autores lançaram mão de plataformas e

vigas de fundação posicionadas cerca de um metro e meio acima do perfil natural do terreno. Essa estrutura de apoio recebeu textura própria – combinação entre concreto aparente e basalto paginado – como critério para enfatizar seu *status* de embasamento.

A configuração do CMC foi definida pela composição aditiva de pavilhões contíguos conectados por uma circulação central em forma de suástica. A estrutura independente de concreto à vista teve os pontos de apoio posicionados no perímetro de cada prisma, com entrecolúnios variáveis de quatro a seis metros. Os pilares foram eliminados do interior dos edifícios através da utilização de lajes pré-moldadas em concreto protendido. Dessa forma, tal disposição explorou a planta livre de forma latente (figuras 10 e 11).

Figuras 10 (esquerda) e 11: Planta Baixa pautada (Fonte: Xavier; Mizoguchi) e Maquete CMC (fonte: Valle)

Segundo o depoimento do autor, o esquema do partido do CMC era baseado no mesmo princípio de integração dos espaços – sem divisórias – presente no Crown Hall do IIT (1950), de Mies.¹ Isso mostra que a influência do arquiteto alemão, iniciada no Brasil nos anos cinqüenta, não se restringiu apenas ao âmbito superficial, à cópia acrítica de suas obras, mas também identificou novas proposições periféricas com a forma de organização de sua arquitetura. No caso do CMC, o objetivo foi unir as quatro principais zonas do programa de necessidades – biblioteca, atelier, teatro e auditório – através de um grande átrio para convívio e interação social, onde foram posicionados estrategicamente o saguão de entrada e o espaço para exposições.

Esse espaço (figura 12) “é o elemento de integração dessas unidades, assegurada através da fluidez de seus espaços; destina-se a exposições e interliga-se com o exterior por acessos inteiramente envidraçados que levam a amplos espaços ajardinados” (XAVIER; MIZOGUCHI, 1987, p.305). Embora cada atividade tenha áreas específicas, a limitação imposta pelas elevações internas é amenizada com o uso de superfícies transparentes, justamente com o objetivo de explorar a continuidade espacial interior e da área interna com o exterior. O escalonamento dos

¹ Entrevista com o arquiteto Edgar do Valle em 22 de janeiro de 2013.

volumes da edificação também sustenta a ininterruptão dos espaços, como no caso do Teatro Renascença (figura 13). A exceção ficou para as salas e oficinas destinadas às artes plásticas, segregadas devido ao ruído provocado no processo de confecção das esculturas e da privacidade necessária para desenho e pintura com seus modelos-vivos.

Figuras 12 (esquerda) e 13: Átrio Central (Fonte: Valle) e Corte Humanizado do CMC (fonte: Valle)

O CMC foi concebido a partir de uma estrutura independente de concreto com desenho cuidado, deixada aparente em contraste com as vedações de tijolos cerâmicos diagramados e esquadriados. Os pilares receberam seção em “C”, perpendiculares à fachada, como no caso precedente do Centro Evangélico; em algumas situações foram vazados por janelas verticais, tornando-se pares de pilares delgados; e nos vértices assumiram a forma de “L”, como consequência lógica demonstrada por Mies nos projetos do IIT já mencionados. No âmbito das alvenarias, o projeto dependia da definição prévia de dimensões e características dos tijolos, condicionando o fornecedor. Durante a construção utilizavam-se moldes (tábuas) com a marcação das fiadas calculadas pelo tamanho das juntas, de modo a compatibilizar a paginação do material dentro dos vãos predefinidos (figuras 14, 15 e 16). Essa prática controlada e rigorosa do trabalho com a alvenaria também foi vivenciada por Edgar no período que passou no exterior, com a diferença que lá já existia na época o uso de $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{2}$ tijolo.

Figuras 14 (esquerda), 15 e 16: Vistas externas originais do CMC (fonte: Valle)

A racionalização do tijolo sendo elevado à categoria de elemento modular com a disposição controlada é ambígua: o artefato de barro traz uma bagagem de prática artesanal, apresentando medidas não modulares e díspares entre fabricantes. Apesar do paradoxo, é inegável que os resultados práticos atingidos foram consistentes.

Portanto, a influência de Mies assinalada também desceu à escala dos pormenores; e isto fica manifesto ao confrontarmos o CMC com alguns de seus projetos. Como já foi comentada, a solução dos pilares junto à fachada, dentro de um sistema de controle modular, foi seguida no caso local, sendo substituída a estrutura usual em aço, de Chicago, pelo concreto aparente da preferência brasileira. Mesmo em prédios com poucos pavimentos do IIT, como Alumni Hall e Wishnick Hall, os pilares de aço foram revestidos com concreto devido às normas de prevenção contra incêndios, como no caso de Lake Shore Drive 860 (1948): perfis em “duplo T” foram aplicados periféricamente no sentido perpendicular às fachadas, funcionando simultaneamente como pauta de organização e estruturação das mesmas. E nos vértices abriram-se em forma de “L”, mantendo legível a trama que coordenou o projeto: uma solução que os autores do CMC oportunamente tomaram emprestada. Vale lembrar que a estrutura aparente em aço (sem o revestimento de concreto), foi permitida por questão de segurança apenas em prédios baixos do IIT, como a biblioteca (não construída) e o célebre Crown Hall.

Quanto ao uso do tijolo aparente enquadrado por estruturas, é perceptível que os prédios do IIT mencionados e outros, como a capela, inspiraram visivelmente o caso local: basta comparar o tratamento dado às alvenarias do CMC junto aos pilares, rebaixadas de forma análoga ao detalhe utilizado em Alumni Hall e Wishnick Hall: nessas os tijolos em torno da estrutura foram recuados para dentro da concavidade do pilar, de modo a permitir que a face externa dos perfis se mantivesse alinhada à parede.

Edgar do Valle também mencionou que sempre foi sua intenção manter o tijolo à vista e o concreto aparente para definir o caráter do edifício. O que confirma a influência de Mies ter transcendido os aspectos mencionados: convergiu o caráter do *béton brut* e a intenção de deixar o edifício com os seus materiais construtivos à mostra e explorar proporções e relações entre eles. Vale lembrar que Reyner Banham, em "O Brutalismo em arquitetura, ética ou estética?", admite o Instituto de Tecnologia de Illinois como o primeiro exemplar do movimento chamado de "Brutalismo", um rótulo fundamentado em atitude ética e na idéia de que "o relacionamento entre as partes e os materiais de um edifício constitui uma moral efetiva" (BANHAM, 1966, p.135).²

Os materiais aparentes, todavia, também resultam algumas vezes em falhas na execução da obra e detalhes não resolvidos na etapa de projeto. É comum em projetos de maior porte, como o CMC, não haver controle absoluto sobre projetos complementares como hidráulico, elétrico,

² "Las relaciones de las partes y materiales de un edificio son una moral efectiva". In op. cit., p. 135 (Tradução do autor).

conforto térmico e estrutural. Neste caso, porém, parte do detalhamento já estava condicionado no anteprojeto, como o caso dos tubos pluviais, que foram previstos antecipadamente no interior dos pilares em “C”. O mesmo ocorreu com o padrão de execução do concreto aparente, prevenindo as possíveis patologias resultantes da exposição prolongada do material às intempéries.

3.3 A conservação da obra

O CMC sofreu o desgaste de décadas de utilização intensa e exposição aos rigores do clima, necessitando receber reparos e adaptações de usos e equipamentos; exemplo disso é o sistema de ar condicionado, cuja evolução técnica tornou obsoletas as velhas instalações centrais, condenando-as à substituição.

Porém, a falta de critérios no encaminhamento dessas obras vem descaracterizando-o de modo contundente, como o caso da pintura do concreto aparente na cor salmão, que desconsiderou um critério compositivo essencial do prédio e foi realizada sem o conhecimento e a permissão dos autores. Os problemas relacionados com a segurança do prédio também contribuíram para a descaracterização direta e indiretamente: além de pichações e destruições aplicadas ao Centro, roubos e invasões obrigaram a instalação de grades em janelas e aparelhos compactos de ar-condicionado, contribuindo com o deterioro visual do edifício. No caso do espelho d’água, utilizado para o arrefecimento das centrais de ar-condicionado originais, a “solução” foi ainda mais radical, sendo instaladas grades sobre o mesmo. A estes fatores se somaram instalações sem planejamento correto, expondo canos e eletrodutos indesejáveis por todos os setores das fachadas externas. Coroando literalmente a sucessão de erros, a nova cobertura da área central do edifício (átrio) exibiu material acima da linha original das platibandas de forma grosseira, fechando o conjunto de *domus* sobre a área de exposição, devido à incapacidade para efetuar uma correta vedação contra as chuvas (figuras 17, 18 e 19).

Figuras 17 (esquerda), 18 e 19: Vista original CMC (fonte: Valle); vistas atuais, externa e átrio (fonte: Petroli)

Assim, as intervenções no edifício foram organizadas em três categorias: (I) adequação às novas normas, tecnologias e equipamentos; (II) adição de espaços e anexos complementares para extensão do programa; (III) manutenção dos prédios existentes pelo desgaste, com a reposição e recuperação dos materiais construtivos.

Como primeiro passo da intervenção, o CMC recebeu adições de equipamentos para adaptá-lo às normas de prevenção contra incêndios, desde saídas de emergência, até extintores; além da instalação dos novos sistemas de tecnologia, como computadores e aparelhos de refrigeração. O edifício também foi cercado neste momento para aumentar o controle, evitando pichações e depredações. Contudo, esses itens foram implantados puramente para solucionar problemas de funcionamento do CMC como instituição, e as propostas foram selecionadas tão somente a partir de critérios econômicos. Deste modo, as intervenções desconsideraram os critérios formais presentes na solução original do edifício, e os elementos necessários agregados prejudicaram o sentido da obra.

O segundo passo tratou da necessidade de complementos ao programa de necessidades. No caso do Atelier Livre, foi feito um acréscimo da área do mezanino, eliminando o espaço de pé-direito duplo original. Também foi efetuada uma cobertura adicional na conexão entre o saguão de entrada e as oficinas de artes, bem como a criação de paredes para a instalação de um café naquela área. Entretanto, essas adições se assemelham à edificação existente, seja pela continuidade dos revestimentos, seja pela implantação dos materiais aplicados, buscando uma intervenção mimética. Dessa forma, a inteligência visual da obra fica comprometida sem o prévio conhecimento do projeto original.

Por último, o trabalho de recuperação atingiu o invólucro do edifício. Opostamente aos mitos criados em torno do concreto, a estrutura apresentou infiltrações, levando pilares, vigas e lajes a serem impermeabilizados, rebocados e pintados – diga-se, indevidamente. A execução da obra original cumpriu as especificações do projeto, buscando obter a correta plasticidade do concreto para evitar falhas e exposição das armaduras, adotando formas especiais, desformantes e películas de proteção. No entanto, a falta de manutenção por longos anos surge igualmente como responsável pela degradação da estrutura do edifício.

Deste modo, as três instâncias de intervenção desfiguraram de maneira indelével o CMC. O procedimento correto deveria ter levado em conta as relações dos materiais, as substâncias utilizadas, suas superfícies e características próprias. Como resultado, houve danos não somente às feições materiais do edifício, como à coerência do projeto, a partir do acréscimo de elementos indesejáveis e da deturpação ou eliminação de pormenores responsáveis pelo rigor da obra.

Por fim, não se trata de preservarmos as características originais de uma edificação ou espaço exterior somente quando apresenta qualificação de patrimônio – tombado ou listado –, muito menos de pretender manter intocáveis todas as construções existentes; o correto é que o acervo arquitetônico urbano ou rural possa ser adaptado criteriosamente às necessidades presentes,

através de intervenções arquitetônicas qualificadas; e isso inclui abordagens corajosas de adaptação e inserção de novas arquiteturas em preexistências.

4. Conclusão

A planta baixa do CMC explicita a adoção de um esquema de composição lógico e flexível. A malha modular presente coordenou os volumes elementares que abrigaram os itens do programa e a própria relação entre eles; com gabarito mais baixo que o restante, o átrio moldou-se ao desenho quase informal da quadrícula entre aqueles prismas pautados pela estrutura. As ferramentas de projeto utilizadas demonstram claramente as lições de Mies no Campus do IIT, aprendidas por Edgar na década anterior: aqui eram igualmente adotadas formas puras com estrutura periférica para acomodar os diferentes componentes de programa – Sala Álvaro Moreira, Atelier Livre, Biblioteca e Teatro –; mas o isolamento das edificações do caso exemplar era corretamente adaptado à contingência local, com o vazio sendo ocupado pelo átrio de conexão necessária. Outro vestígio manifesto da influência dos edifícios do IIT de Mies foi a eleição do binômio “pauta estrutural independente e tijolos aparentes”, como se procurou demonstrar.

É laudável, por parte dos autores do CMC, a atitude de adotar parâmetros genéricos que transmitissem consistência às decisões de projeto. E esses parâmetros foram tomados dos casos exemplares assinalados. É sob este aspecto que a obra examinada se destaca de um padrão dominante no período, marcado pela excessiva carga subjetiva presente em detrimento de necessários critérios. Prova disso era a busca de arranjos de organização e correspondentes soluções plástico-construtivas específicas para cada caso, definindo as obras de modo singular, como demonstram o exemplo contraproducente do Centro Administrativo do Rio Grande do Sul e o Terminal Rodoviário de Porto Alegre, onde o diagrama de funcionamento é correto, mas a calibragem do programa equivocada, com excesso de espaços comerciais em detrimento da acomodação e conforto dos usuários em espera.

O valor de obras como o CMC consiste justamente nessa postura despreziosa assumida, ao evadir dos usuais discursos do período e ter consciência da necessidade de atender, acima de tudo, as demandas de diferentes hierarquias que compõem a Arquitetura. Longe de ser uma obra brutalista, pelas restrições visíveis quanto ao discurso arquitetônico e suas intenções plásticas, todavia o CMC demonstra sua linhagem como tal e o débito com premissas daquela produção passíveis de conduzir a resultados consistentes. Nele está presente, afinal, a superestrutura geradora da forma, o relacionamento claro estabelecido entre as partes e entre os materiais utilizados.

Bibliografia:

Banham, Reyner. "El Brutalismo em Arquitectura: ¿Ética o Estética?". Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1967

Guerra, Abilio/ Ribeiro, José Castroviejo. "Casas brasileiras do século XX". Vitruvius, 2006. <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.074/335>> (Dezembro 12, 2012)

Luccas, Luis Henrique Haas. "Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre: sob o mito do 'gênio artístico nacional'". Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2004 (Tese de doutorado)

_____. "O Sul por testemunha: declínio da hegemonia corbusiano-carioca e ascensão da dissidência paulista na arquitetura brasileira anos 50". Pós. Rev Programa Pós-Grad Arquit Urban. FAUUSP, n.27. São Paulo: 2010. <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1518-95542010000100004&script=sci_arttext>, (Junho 29, 2011).

Xavier, Alberto/ MIZOGUCHI, Ivan. "Arquitetura moderna em Porto Alegre". São Paulo: Pini, 1991.

Zein, Ruth Verde. "Arquitetura da escola paulista brutalista (1953-1973)". Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2005 (Tese de doutorado).

_____. "Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado)". Vitruvius, 2006. <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.084/243>> (Fevereiro 07, 2013).